

DESEJOS E REALIDADE: CONCURSOS E MARCOS ARQUITETÔNICOS

CARVALHO, LORENA PETROVICH PEREIRA DE
PPGAU – UFRN
petrovichlorena@gmail.com

VALENÇA, MÁRCIO MORAES
PPGAU – UFRN; CES – Coimbra
marciovalenca10@gmail.com

RESUMO.

Vejamos outro ponto de vista, não o do arquiteto ou o do campo da arquitetura. Por que, crescentemente, governos, corporações e instituições realizam competições de arquitetura para escolher projetos de seus edifícios? Há muitas respostas. Em alguns países, isso já é tradição ou obrigação no setor público. Acredita-se que assim se obtém o melhor resultado possível. Ademais, a prática vincula-se ao desejo de construir um marco arquitetônico que simbolize a empresa, a instituição, a cidade ou o governo. Um marco não implica necessariamente uma obra grandiosa ou espetacular, embora isso ocorra com frequência. Este trabalho analisa briefings de concursos internacionais que demandam a criação de marcos arquitetônicos e observa alguns dos projetos concorrentes. Embora sejam prática corrente, concursos não resultam necessariamente na construção do edifício vencedor: muitas vezes, o cliente desiste por não aprovar o projeto ou por mudanças econômicas. Escritórios de vários portes investem tempo e recursos na participação. Bernard Tschumi afirma que metade dos projetos de seu escritório vêm de concursos vencidos e que ganha um a cada quatro. Em grandes competições, até o edital é pago; em concursos fechados, costuma-se oferecer ajuda de custo. Sites oficiais indicam que escritórios como Eisenman Architects, Herzog & de Meuron, MVRDV, OMA, Bernard Tschumi Architects e Foster + Partners venceram mais concursos não construídos do que construídos. Ainda assim, concursos têm valor pedagógico: geram soluções inéditas e exercitam a criatividade. Se há desistências, é por insatisfação com os resultados ou mudança de condições. Analisam-se aqui projetos de cinco concursos do século XXI envolvendo ao menos um desses escritórios, cujos briefings exigem soluções icônicas. Além dos projetos, examinam-se textos justificativos e materiais de mídia para identificar diferentes visões sobre iconicidade. Por fim, destaca-se que concursos públicos devem integrar políticas brasileiras, pois boa arquitetura, embora não resolva tudo, contribui para reduzir desigualdades.

Palavras-chave: marcos arquitetônicos, concursos internacionais, propostas projetuais.

1. INTRODUÇÃO

Vejamos um outro ponto de vista, não o do arquiteto ou o do campo da arquitetura. Por que crescentemente – no mundo todo, mas não necessariamente no Brasil – governos, corporações, instituições internacionais, entidades desportivas e culturais, entre outras, realizam competições de arquitetura para a escolha de projetos para seus edifícios? As respostas são muitas. Em alguns países, tal prática já se tornou uma tradição (e uma obrigação para o setor público). Para quase, senão todos, a competição garante o melhor resultado possível, mesmo quando são competições fechadas, restritas a um determinado número de convidados, geralmente eminentes profissionais da área. Mais do que tudo isso, a prática está também associada ao desejo dos promotores (ou seja, os clientes) em construir um marco arquitetônico que simbolize a empresa, a instituição, a cidade, o governo etc. A produção de um marco não necessariamente diz respeito à produção de alguma arquitetura grandiosa, espetacularizada, embora frequentemente seja este o resultado. A produção de uma arquitetura espetacularizada não garante também que o objeto arquitetônico produzido se transforme no marco identitário intencionado, um ícone.

O trabalho aqui proposto irá observar os *briefings* de concursos internacionais de projetos (*competitions*, em inglês) que demandam a produção de marcos arquitetônicos, e verificar os resultados obtidos por meio da consulta aos projetos concorrentes apresentados. Os concursos de projetos, sendo prática corrente no contexto internacional, nem por isso resultam sempre na construção do edifício projetado. Em muitos casos, os “clientes” abortam a construção antes de seu início, nem sequer dando continuidade ao projeto executivo, por desgostar do projeto vencedor ou porque condições diversas, geralmente econômicas, não permitem a sua continuidade. Pequenos, médios e grandes escritórios de arquitetura no mundo se debruçam no fazer de estudos para submissão a concursos de arquitetura. Bernard Tschumi chega a dizer que metade dos projetos de seu escritório são oriundos de concursos vencidos e que, para cada quatro participações em concursos, uma é ganha. A prática demanda, assim, bastante investimento de recursos e tempo, considerando que, nos grandes concursos, até o edital ou termo de referência (*briefings*) são pagos. Em casos em que o concurso é fechado, ou seja, tem participação por convite do realizador, é prática corrente que uma ajuda de custo seja oferecida aos participantes.

Dados levantados pela pesquisa, alicerçados nas informações disponibilizadas nos respectivos sites oficiais, indicam que escritórios como, por exemplo, os de Peter Eisenman (Eisenman Architects), Herzog & de Meuron, MVRDV, Rem Koolhaas (OMA), Bernard Tschumi Architects, e Norman Foster (Foster + Partners), todos eles participaram e venceram mais concursos de arquitetura que não resultaram em construção do edifício do que os que resultaram (Figura 1). O concurso nem sempre resulta na construção do edifício, mas a escolha de um vencedor de um concurso é mais do que o que representa em termos de prestígio, de premiação e possibilidade de produção do edifício. É uma prática pedagógica para todos os participantes e possibilita que soluções nunca pensadas venham à tona. É um complexo exercício de criatividade. Ninguém gasta recursos, esforço e tempo na promoção de um concurso para, depois de tudo, desistir. Se há desistências é porque os resultados não são satisfatórios ou condições econômicas e políticas, que existiam durante o concurso, deixaram de existir. Porém, supondo que o edifício objeto do concurso venha a ser construído, o que dizer de todos os demais projetos ou estudos que foram submetidos ao concurso? Há lições importantes para serem aprendidas de sua análise.

Figura 1: Obras efetivadas e propostas submetidas a concursos por escritório.

	BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS	EISENMAN ARCHITECTS	FOSTER + PARTNERS	HERZOG & DE MEURON	MVRDV	OMA
OE*	08 33%	02 12,5%	07 77%	43 43%	53 73%	35 25,5%
PC	24	16	09**	100	72	149

NOTAS
 OE: Obras efetivadas
 PC: Propostas de concursos
 Percentual de obras efetivadas em relação ao total de propostas submetidas a concursos registradas no portfólio
 * Soma dos projetos construídos e em andamento
 ** Constatam no portfólio apenas propostas que venceram as competições
 Nem todas as participações em competições estão descritas nos sites dos escritórios

Fonte: elaborado pelos autores com base em informações disponíveis nos sites dos escritórios (2025).

Aqui, neste trabalho, é proposto analisar os projetos que resultaram de cinco concursos de projeto registrados no século XXI, que teve a participação de pelo menos um dos escritórios mencionados. O que distingue este conjunto de competições são os seus *briefings*. Eles, como muitos outros, requerem soluções que sejam icônicas, que deixem marcas no território. No afã de atender a esta exigência, os proponentes, além da apresentação de suas ideias na forma de projeto ou estudo arquitetônico, explicam suas propostas por meio de breves textos justificativos, que serão também analisados. Explicações são também encontradas na mídia e vídeos veiculados após o concurso, muitas vezes pelos próprios concorrentes.

Figura 2: Compilado de solicitações por marcos arquitetônicos nos *briefings* das competições analisadas.

<p>2009 - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM</p> <p>"[...] tem como um de seus objetivos <u>tornar o MIS um ícone arquitetônico, de projeção nacional e internacional</u>, para a cidade do Rio de Janeiro. O Museu será construído em um dos endereços mais importantes da cidade – a Av. Atlântica, em Copacabana – e <u>deve se tornar o Museu da identidade carioca</u>, caracterizada pela produção artística".</p>
<p>2013 - TAICHUNG CITY CULTURAL CENTER</p> <p>"If you have vision for <u>branding a city's cultural identity</u>. If you have prowess in <u>choreographing a city's urban aesthetics</u>. We are looking for you!"</p> <p>"Other design objectives include promoting culture-related industries, linking tourism, marketing resources and <u>enhance branding of the city as a cultural hub</u>."</p>
<p>2017 - ARCELORMITTAL HEADQUARTERS</p> <p>"The project confirms ArcelorMittal's commitment to maintaining its presence in Luxembourg, while also taking the opportunity to ensure its employees enjoy a <u>state-of-the-art working environment</u>, and demonstrating the environmental advantages of using steel in construction."</p> <p>"The size and ambition of this architectural project mean the headquarters building is set to become a <u>significant landmark in Luxembourg</u>."</p>
<p>2023 - NEW WUHAN LIBRARY</p> <p>"[...] the project aims to build a livelihood-centered, <u>high-quality, benchmark project</u>, in a bid to enhance the positioning of "Study + Living Room + Studio."</p>
<p>2023 - GRAND STADE DE CASABLANCA</p> <p>"[...] <u>projected to be the largest football stadium in the world</u>."</p>

Fonte: elaborado pelos autores com base nos *briefings* e notícias sobre as competições (2025).

A partir das elaborações verbais e não-verbais fornecidas junto às propostas, busca-se perceber que outros pontos de vista sobre iconicidade, além daqueles levantados pelas equipes vencedoras e validados pelo júri, emergem diante do contexto de cada competição. Assim, interessa também conhecer estes pontos de vista e verificar, nos projetos propostos, como eles se realizam. Os concursos públicos de projetos são uma prática que precisa ser incorporada às políticas públicas brasileiras, se pretendemos que a arquitetura e o urbanismo tenham uma participação efetiva na construção de um país menos desigual. Boa arquitetura pode não curar os nossos males, mas certamente irá contribuir para este fim.

2. DESENVOLVIMENTO

Ao observar propostas submetidas a concursos, percebe-se quão diversificadas elas são, embora derivem de um ponto de partida comum: o *briefing*. Tais variações parecem emergir da subjetividade do ato de projetar, que soma aos requisitos técnicos e irrefutáveis os repertórios particulares dos projetistas – conhecimentos e experiências acumuladas durante a vida. É como se, ao refletirem como uma proposta arquitetônica pode resolver certos aspectos do problema, os arquitetos buscassem na memória ideias aplicáveis ao desafio enfrentado. Para a solicitação por iconicidade, entende-se que a produção de marcos arquitetônicos perpassa pela busca por diferenciação, ofertando algum recurso ou característica incomum àquele contexto, cuja disponibilização em um novo edifício possa torná-lo atrativo aos olhares, aos visitantes, à mídia etc. Como, em competições, as escolhas de projeto são verdadeiras apostas, que devem convencer o júri sobre o seu potencial, as estratégias para prover iconicidade são muitas.

Um dos casos mais recentes de competição internacional de ampla divulgação observado no Brasil, é o concurso do Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, realizado em 2009. Inserido no contexto da orla da praia de Copacabana. Um dos critérios de avaliação do novo ícone arquitetônico carioca preconizava adequação física e estética ao local¹. Uma rápida observação do material dos finalistas denuncia que a característica que parece ter regido universalmente as intervenções foi o limite de gabarito das edificações pré-existentes (Figura 3). Com exceção deste aspecto, diversas são as táticas de diferenciação adotadas pelos proponentes. A ideia dos vencedores Diller Scofidio + Renfro é descrita por eles² como democratizadora das vistas elevadas da paisagem, antes restritas a proprietários e hóspedes dos imóveis – caros – da Avenida Atlântica. Seu grande atrativo é uma sequência de circulação vertical externa, que conecta o nível da rua ao topo do edifício, como uma extensão do passeio público, desenhando as inclinações contínuas e serpenteantes que conferem impacto e personalidade à fachada contrastante com o padrão da vizinhança.

A quebra de continuidade da paisagem construída ecoa em todas as propostas. Dentre as ideias mais irreverentes destaca-se a geometria de ângulos agudos do Studio Libeskind – em coerência com a estética peculiar ao arquiteto – e a cúpula vazada do Shigeru Ban Architects, que inova perante o contexto ao introduzir uma edificação predominantemente curva e com permeabilidade visual em sua envoltória. Os brasileiros Bernardes + Jacobsen Arquitetura e Isay Weinfeld adotam uma paleta de cores mais semelhante aos edifícios existentes, mas intervêm estrategicamente nos respectivos volumes, fragmentando-os em porções articuladas do programa e ofertando ao olhar resultados arquitetônicos dinâmicos. O Brasil Arquitetura propõe uma massa similar à vizinhança em cor e escala, cujo diferencial encontra-se em um rasgo orgânico

percorrendo toda a altura da edificação e uma esfera brilhante suspensa, acoplada lateralmente à estrutura. Por sua vez, o Tacoa Arquitetos opta por uma diferenciação sutil, rompendo discretamente com a noção de estabilidade da estrutura ao rotacionar o prisma, reduzindo a superfície de contato com o solo.

Figura 3: Propostas - Museu da Imagem e do Som

Em 2013, na competição do Taichung City Cultural Center (TCCC), cujo programa combina uma biblioteca pública e um museu de artes, um aspecto coincidente une as abordagens dos cinco finalistas (Figura 4). A *permeabilidade*, como recurso de conciliação entre elementos opostos ou conflitantes, é explorada por cada proponente sob uma perspectiva própria, reveladora de sua interpretação sobre o problema. A ideia vencedora, do SANAA, enfatiza essa solução em três aspectos³ – espacial, visual e funcional – e, juntamente com a solução estética do edifício, compõe uma unidade cuja iconicidade reside na reiteração da fluidez e

leveza em diversos aspectos do projeto. Em contraste, os outros quatro finalistas demonstram ter trabalhado a permeabilidade privilegiando a continuidade de fluxos em detrimento dos aspectos visuais e funcionais. Conforme indicam as peças gráficas desses concorrentes, as barreiras visuais se apresentam nas envoltórias opacas ou demasiadamente recortadas, que impactam a visibilidade interior-exterior e vice-versa, bem como na compartimentação interna – encontrada nos três primeiros casos – que, para além dos bloqueios visuais internos ao edifício, também fragmenta espaços e funções.

Figura 4: Propostas - TCCC

Na proposta do Baldacci Architects⁴, a permeabilidade é pretexto para intervenções formais – como a criação de vazios e inclinações – que dinamizam a percepção do espaço arquitetônico. Na interpretação do

Eisenman Architects⁵, a permeabilidade libera o nível do terreno para atuar como interface entre a biblioteca, o museu e o entorno urbano imediato. Sobre ele, o volume não convencional da biblioteca garante o apelo estético, referenciado ilustrativamente pelos autores como o encontro entre nuvem e montanha apoiado sobre pilares. Com outro tipo de abordagem, a estratégia de diferenciação do Stüchelli Architekten⁶ emerge na justaposição de dois programas dispostos em espiral, que se entrelaçam sem impactar a simplicidade volumétrica do prisma regular da edificação. A iconicidade também salta aos olhos na estrutura vazada do Mass Studies⁷, que intermedeia a relação entre ambiente interno e externo, ao mesmo tempo em que alude à tradição local, replicando a textura dos produtos manufaturados em vime.

Ao lançar uma concorrência para o projeto de sua nova sede na cidade de Kirchberg (Luxemburgo), em 2017, a companhia siderúrgica ArcelorMittal solicitou que os participantes concebessem edificações sustentáveis com soluções inovadoras em aço, e reforçassem o vínculo entre a empresa e a comunidade local⁸ (Figura 5). Wilmotte & Associés⁹ convenceu o júri com uma proposta que, além de atender aos requisitos relativos ao uso do material – integrando-o ao partido estético-estrutural, privilegiando a reciclagem do aço e o aproveitamento das peças em caso de transferência da estrutura, ou partes dela, para outro local –, alude à forma do minério de ferro bruto e interage com a vizinhança pela transparência das fachadas. Outras concepções dentre as identificadas pela pesquisa também buscaram impressionar pela forma. A ideia do Bernard Tschumi Architects¹⁰, embora use a permeabilidade visual da envoltória com o mesmo objetivo dos vencedores, propõe o empilhamento de um paralelepípedo e um cilindro sobre uma base envidraçada, livre de pilares. Visualmente desconectados – oportunizando a criação de pátios abertos nos topos –, os três volumes são unidos por dois núcleos em aço, que suportam as cargas da estrutura e abrigam a circulação vertical.

Figura 5: Propostas - ArcelorMittal Headquarters

O empilhamento de prismas, a criação de pátios e de núcleos estruturais acoplados à circulação vertical também são princípios perceptíveis na concepção de Rafael Viñoly Architects, embora, visualmente, o conjunto seja distinto do anterior. Postas lado a lado, as semelhanças conceituais das ideias de Tschumi e Viñoly são ilustrativas do argumento de que a base para a diferenciação entre projetos em competições é a subjetividade inerente ao processo de projeto definidora do partido adotado. O OMA, em sua perspectiva, afirma a necessidade de exaltar todas as qualidades do aço¹¹. Utiliza-o como material predominante no conjunto, composto por uma base e uma torre suspensa, cuja engenhosidade é a aposta de destaque: o núcleo estrutural ganha protagonismo ao sustentar parte do programa lá no alto, ficando exposto no trecho entre a base e o topo, e brilhando na paisagem com seu acabamento metálico.

Em 2023, a cidade de Wuhan (China) buscou o projeto de sua nova biblioteca municipal por meio de uma competição. O *briefing* explicitava a filosofia a ser seguida – “[...] voltada para as pessoas, aberta, flexível, ecológica, inteligente e respeitosa [...]”¹² – e destacava os atributos culturais, paisagísticos e ambientais existentes nas proximidades do terreno escolhido. O design vencedor¹³, criado pelo MVRDV, enfatiza uma interpretação escultural da paisagem local. A confluência de dois rios reverbera na forma aerodinâmica incomum à arquitetura: três diferentes ângulos visuais do entorno – o distrito de negócios, um parque e uma praça – são destacados por grandes aberturas que conectam o edifício ao exterior. O conceito de cânion guia a configuração dos espaços internos, novamente em alusão à posição geográfica da cidade.

O conceito proposto pelo Atelier Oslo remete ao TCCC do SANAA, com volumes semelhantes aglomerados em aparente aleatoriedade. O diferencial é atribuído à fragmentação formal, como recurso de aproximação com a escala humana, e à valorização da luz natural para hierarquizar os ambientes internos¹⁴. Em outra ideia submetida ao concurso, o Cook Haffner Architecture Platform afirma esculpir a biblioteca a partir da relação com a cidade, para que seu papel transcenda a função original, consolidando-a como um centro cívico. Na descrição da proposta, os autores utilizam as seguintes expressões de iconicidade: a nuvem de Wuhan – entre o céu e a terra –, design performático e vanguarda do design sustentável¹⁵.

Figura 6: Propostas - New Wuhan Library

Fonte: elaborado pelos autores com base nos *briefings* e notícias sobre as competições (2025).

O ano de 2023 também assistiu à disputa pela autoria de uma das estruturas que receberá os jogos da Copa do Mundo FIFA 2030, em Casablanca, no Marrocos. Anunciados em 2024, os vencedores – Populous e Ovalalou + Choi – apresentaram uma solução bastante incomum para estádios de futebol: uma arena com capacidade para 115 mil pessoas sob uma tenda estruturada por uma treliça de alumínio única. A magnitude da obra, sua associação a um megaevento esportivo mundial e a solução arquitetônica inovadora convergem para a criação de um fenômeno extremamente atrativo.

A competição contou com outros nomes grandiosos da arquitetura contemporânea e esportiva. O Herzog & de Meuron, autor do marco arquitetônico das Olimpíadas de Pequim, o Ninho de Pássaros, e da Arena Allianz, em Munique, apostou novamente na criação de uma identidade forte para gerar fascinação: “[...] um navio branco cintilante em contraste com o verdejante cenário da Floresta Ben Slimane. [...] redefine a inovação por meio da simplicidade radical, adotando a geometria pura para criar uma forma transparente marcante”¹⁶. O conceito desenvolvido pelo Zaha Hadid Architects conta com uma estrutura de cobertura em formato retangular, cujo reconhecimento contrasta com a referência formal de estádios geralmente circulares ou ovais. A extensão da cobertura e o recuo dos limites verticais em relação às extremidades dela conferem à estrutura robusta um ar de leveza. Cruz y Ortiz, por fim, propõem uma ideia em que o diferencial parece ser mais técnico do que estético. Seguindo a ideia consolidada do formato circular para este tipo de arena, investem na solução de cobertura como definidora da imagem do projeto: “[...] uma grande cobertura autoportante de cabos e membranas tensionadas, que dispensa outros elementos auxiliares e cujo peso é menor do que outros tipos de soluções”¹⁷.

Figura 7: Propostas - Grand Stade de Casablanca

Para fechar, a análise das propostas apresentadas nas competições revela, nas múltiplas perspectivas sobre a iconicidade arquitetônica, a infinita capacidade criativa de mentes treinadas para este ofício, lidando com complexos programas (*briefings*) – incluindo todas as variáveis inerentes ao edifício, à sua localização, às tecnologias e aos materiais – sem deixar de imprimir um ponto de vista particular, que emerge na maneira de articular tais variáveis. Nesta leitura, os *briefings* assumem não somente o papel de ponto de partida para as competições, mas também o de trampolim para a criatividade, criando uma ambiência favorável à ousadia dos competidores.

NOTAS

¹ “Concurso Internacional – Museu da Imagem e do Som – Rio de Janeiro”, Concursos de Projeto, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://concursosdeprojeto.org/2009/08/07/concurso-mis-rj-finalistas/>.

² “Museum of Image & Sound: Rio de Janeiro, Brazil”, Diller Scofidio + Renfro, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://dsrny.com/project/museum-of-image-and-sound?index=false§ion=projects&search=mis>.

³ “Taichung City Cultural Center by SANAA”, ArchiSCENE, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.archiscene.net/cultural/taichung-city-cultural-center-sanaa/>.

⁴ “Felice Fanuele”, Forgemind, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.forgemind.net/phpbb/viewtopic.php?t=29943>.

⁵ “Taichung City Cultural Center”, Eisenman Architects, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://eisenmanarchitects.com/Taichung-City-Cultural-Center-2013>.

⁶ “Taichung City Cultural Center, Taiwan”, Stücheli, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.stuecheli.ch/de/projekte/taichung-city-cultural-center/detail>.

⁷ “MASS STUDIES Architects – Proposta de Concurso Internacional para o Centro Cultural da Cidade de Taichung”, Forgemind, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.forgemind.net/phpbb/viewtopic.php?t=29945>.

⁸ “ArcelorMittal launches competition for design of Luxembourg headquarters building”, ArcelorMittal, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://corporate.arcelormittal.com/media/news-articles/2017-feb-16-arcelormittal-launches-competition-for-design>.

⁹ “ArcelorMittal Kirchberg Headquarters”, Wilmotte, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.wilmotte.com/en/projects/arcelormittal-headquarters-luxembourg/>.

¹⁰ “Tower ArcelorMittal Headquarters”, Bernard Tschumi Architects, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.tschumi.com/projects/73>.

¹¹ “ArcelorMittal HQ”, OMA, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.oma.com/projects/arcelormittal-hq>.

¹² “International Open Solicitation for Architectural Design of New Wuhan Library”, Aimir CG, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.aimircg.com/international-open-solicitation-for-architectural-design-of-new-wuhan-library/>.

¹³ “Wuhan Library”, MVRDV, acesso em 11 de setembro de 2025, <https://www.mvrdv.com/projects/895/wuhan-library>.

¹⁴ “New Wuhan Library”, Atelier Oslo, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://atelieroslo.no/project/new-wuhan-library>.

¹⁵ “Competition Proposal for New Wuhan Library by Cook Haffner Architecture Platform + Beijing Tsinghua Tongheng Urban Planning & Design Institute”, Gooood, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.gooood.cn/new-wuhan-library-by-cook-haffner-architecture-platform-beijing-tsinghua-tongheng-urban-planning-design-institute.htm>.

¹⁶ “626 Grand Stade de Casablanca”, Herzog & de Meuron, acesso em 03 de setembro de 2025, <https://www.herzogdemeuron.com/projects/626-grand-stade-de-casablanca/>.

¹⁷ “Project Report”, Cruz y Ortiz, acesso em 04 de setembro de 2025, <https://www.cruzyortiz.com/portfolio/football-world-cup-stadium-for-morocco-2026-bid/?content=descripcion>.

BIOGRAFIAS

Lorena Petrovich Pereira de Carvalho: Arquiteta e Urbanista (UFRN). Mestre e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN.

Márcio Moraes Valença: Professor Emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Pesquisador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.